

ALSHIR
NAVOIY
XALQARO JAMOIAT FONDI

**“NIZOMIY VA NAVOIYNING
ADABIY MEROSI:
BADIY TIMSOL VA INSON
FALSAFASI UYG‘UNLIGI”
MAVZUSIDAGI
XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

Qo‘qon - 2026

47. Təkinər Süleyman. Əsərləri (“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyası, VI cild). Bakı, “Elm və təhsil”, 2022
48. Tərbiyə Məhəmmədəli. Danişməndani-Azərbaycan. Bakı, Azər nəşr, 1987
49. Türkel Yadigar. Nizami Gəncəvinin siyasi və dini-ideoloji baxışları. Bakı, “Təknur”, 2010
50. Ülvi, Binnətova Almaz. Dünya ədəbiyyatının Əlişir Nəvəisi // “Davlat tili: tadqiqi, ta’limi va amaliyotda qo’llanilishi” mavzusidagi Xalqaro an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari – Samarqand: SamISI, 2022, s.7-24
51. Ülvi, Binnətova Almaz. Əlişir Nəvainin əsri və nəsri (elmi-filoloji və dini-təsəvvüfi əsərləri). Bakı, “Elm və təhsil”, 2020

MUSIQA VOSITASIDA YOSHLARNI MA’NAVİY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA ALISHER NAVOIY ASARLARINING AHAMIYATI

E’zozxon Qobilova Bakirovna,
Qo‘qon davlat universiteti professori,
Musiqqa nazariyasi kafedrasini mudiri; O‘zbekiston.

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqqa vositasida yoshlarni ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda Alisher Navoiy asarlarining ahamiyati buyuk mutafakkir va mumtoz adabiyot namoyandasi Alisher Navoiy asarlarining musiqqa san'ati bilan uzviy aloqasi hamda ularning yoshlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi o'zni yoritiladi. Navoiyning g'azal va dostonlarida mujassam bo'lgan yuksak axloqiy-falsafiy g'oyalar, ular asosida yaratilgan mumtoz kuy va qo'shiqlar orqali yosh avlod qalbiga ezgulik, vatanparvarlik, insonparvarlik va estetik didni singdirish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, musiqqa san'ati, adabiyot va musiqqa uyg'unligi, ma'naviy tarbiya, yoshlar tarbiyasi, mumtoz musiqqa, g'azal, doston, maqom san'ati, Shashmaqom, badiiy tafakkur, milliy madaniy meros, komil inson tarbiyasi, vatanparvarlik, insonparvarlik, navo, mug'om.

Annotation. This article examines the role of **Alisher Navoi's** works in shaping the spiritual worldview of young people through music. It highlights the deep connection between the great thinker and classical literary figure Alisher Navoi's poetry and the art of music, as well as their impact on the moral and aesthetic development of the younger generation. The study analyzes the ethical and philosophical ideas reflected in Navoi's ghazals and epics, and explores how the classical melodies and songs created on their basis cultivate kindness, patriotism, humanism, and refined aesthetic taste in young hearts.

Keywords: Alisher Navoi, musical art, harmony of literature and music, spiritual education, youth upbringing, classical music, ghazal, epic, maqom art,

Shashmaqom, artistic thinking, national cultural heritage, moral education, patriotism, humanism, navo, mugham.

Musiqqa - ellarni-ellarga birlashtiradigan, tarjimon tanlamaydigan mo'jizadir. Yoshlarni ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, komil inson etib tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda san'atning, ayniqsa musiqqa san'atining tarbiyaviy va estetik imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Musiqqa inson qalbiga bevosita ta'sir etib, uning ruhiy olamini boyitadi, axloqiy fazilatlar va go'zallikni anglash tuyg'ularini shakllantiradi. O'zbek mumtoz adabiyotining buyuk namoyandasi Alisher Navoiy ijodida musiqqa san'atiga chuqur hurmat va yuksak munosabat ifodalangan. Navoiy o'zbek musiqqa madaniyati rivojiga, og'zaki an'anadagi o'zbek ustozona musiqasi taraqqiyotiga beqiyos ulush qo'shgan ulkan san'atkor ekanligi haqida o'zbek musiqasining bilimdonlari Abdurauf Fitrat va Is'hoq Rajabovlarning zalvarli tadqiqotlarida dalillar bor. Navoiyning o'zi bu haqda "Sab'ai sayyor"da shunday yozadi:

San'atim anda soz chalmoq ishi,

Bilmayin men kabi ishini kishi.

Ilmi advoru fanni musiqiy,

Mendin ul ilm ahli tahqiqi. Mutafakkir shoir musiqqa va

she'riyatni inson ruhiyatini tarbiyalovchi, ma'naviy kamolotga yetaklovchi uyg'un san'at turlari sifatida talqin etadi. Navoiyning asarlarida ohang, ritm va musiqiylik muhim badiiy mezon bo'lib, bu holat uning g'azal va dostonlarining kuyga solinishiga keng imkon yaratgan. Alisher Navoiy musiqani inson qalbini poklovchi, ruhiy osoyishtalik va ichki uyg'unlikni ta'minlovchi qudratli vosita deb biladi. Uning asarlarida musiqqa muhabbat, sadoqat, ezgulik va ilohiy go'zallikka intilish ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois Navoiyning ko'plab g'azallari asrlar davomida mumtoz musiqqa, xususan maqom yo'llarida ijro etilib, xalq ma'naviy merosining ajralmas qismiga aylangan.

Alisher Navoiy ijodida musiqqa va tarbiya masalalari o'zaro chambarchas bog'liq holda yoritilgan bo'lib, bu holat uning ko'plab asarlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Mutafakkir shoir san'atni, xususan musiqqa va she'riyatni inson ma'naviy kamolotining muhim omili sifatida baholaydi. Navoiyning nazarida musiqqa inson ruhiyatini poklaydi, axloqiy fazilatlarni mustahkamlaydi va komil inson tarbiyasiga xizmat qiladi. Navoiyning "Xamsa" turkumiga kiruvchi dostonlarida musiqaning tarbiyaviy-estetik ahamiyati ramziy obrazlar orqali ifodalanadi. Jumladan, "Farhod va Shirin" dostonida kuy va ohang muhabbat, sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kuchaytiruvchi vosita sifatida talqin etiladi. Farhod obrazining ruhiy kechinmalari, ichki kechinmalari musiqiylik va ohangdor tasvirlar orqali ochib berilib, bu yoshlarnisabr-toqat va matonat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. "Layli va Majnun" dostonida esa musiqqa va ohang ruhiy iztirob, pok muhabbat va ilohiy ishq timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Majnunholati ko'pincha kuy, navo, ohang obrazlari bilan tasvirlanib, bu orqali musiqaning inson ruhiy olamiga chuqur ta'siri

ochib beriladi. Ushbu asar yoshlarni chin muhabbat, vafodorlik va ma'naviy poklik g'oyalariga sodiq bo'lishga undaydi. Alisher Navoiyning g'azallari musiqiylik nuqtayi nazaridan alohida ahamiyatga ega. Ularning vazni, qofiyasi va ichki ritmi mumtoz musiqa, xususan maqom san'ati bilan uyg'unlashgan. "Xazoyin ul-maoniy" devoniga kirgan ko'plab g'azallar asrlar davomida kuyga solinib, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan mumtoz qo'shiqlar sifatida ijro etib kelinmoqda. Bu g'azallarda ilgari surilgan ezgulik, sabr, qanoat va insonparvarlik g'oyalari musiqa orqali yoshlar ongiga yanada ta'sirchan yetkaziladi. Bundan salkam olti yuz yil oldin ijod etgan buyuk mutafakkirning musiqiy qarashlari, ijodida kuyning o'rni kabi javoblarni "Mahbub ul-qulub" dan topish mumkin. Asarning Mutrib va mug'anniyalar qismida: "Mutribi tarab afzo va mug'anniyi g'amzido —ikkalasiga xolu Ulki ko'rguzgay muloyim tarona-u nag'am, agar eshituvchining hayoti naqdi anga fido bo'lsa ne g'am" [1,166], deb musiqaning inson ruhiga bevosita ta'siri haqida fikrini bildirib o'tadi. Ushbu asardagi pand-nasihatlar musiqiy asarlar bilan uyg'un holda talqin etilganda, yoshlar tarbiyasida yanada samarali natijalar beradi. Kuy-ohang Navoiy ta'biricha, insonni tushkunlik va g'amgin kayfiyatdan xalos etib, uni hayotni sevrishga, e'zozlashga undab, qalbini shodlik, baxtiyorlik tuyg'ulari bilan bezovchi vositadir. Mug'anniy-sozandalar inson qalbidagi ruhiy kechinmalarini: zamon dardi va hijron alamlarini, visol ishtiyoqi va shodlik taronalarini ham mohirlik bilan ifodalovchi ajoyib san'atkorlardir.

Bazm aro o'rtar Navoiyni nihon munglig' surud,

Ey, mug'anniy, chun nihon rozim bilursan-soz tuz. [2,121].

Yoki

Ey qalandarvash mug'anniy, gar Navoiy ko'nglini,

Istasang har lahza behol aylamak-tuzgul qo'buzz,

kabi misralarda ana shu ma'no ifodasini ko'ramiz. Shuningdek, Navoiyning tasavvufiy ruhdagi asarlarida musiqa ilohiy haqiqatga eltuvchi vosita sifatida talqin etiladi. Bu yondashuv yoshlarni nafaqat estetik, balki ma'naviy-axloqiy yetuklikka chorlaydi.

Abdurauf Fitrat o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" kitobida "Qari Navo" yoki "Qari Navoiy" kuyi haqida yozadi: "Bu kuyning juda eski bir kuy ekani har tomonda so'ylanib turur. Eshitganimizga ko'ra, Farg'onada ham "Qari Navoiy" ismli eski bir kuy bor. Toshkent musiqachilari bu kuyi "Qari Navo" derlar. Biroq, bu ism yanglishdir. Alar shul "Qari Navoiy" ismini buzib olganlar. Buxoroning eski musiqashunoslarining orasida bu kuy Navoiy asari bo'lg'oni so'ylanadir. Mana shu ma'lumotlardan so'ng "Qari Navoiy" kuyining Alisher Navoiy asari bo'lg'ani ehtimoli kuchlanib qoladir" [3,41]. Umuman olganda shuni aytib o'tish joizki, Alisher Navoiy musiqa san'atini puxta o'zlashtirgan. Ulug' mutafakkir musiqiy ilmda ham safdoshlariga munosib shogird edi. U Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Jaloliddin Rumiy, Nizomiy Ganjaviy, Amir Xisrav Dehlaviylarning musiqa sohasida amalga oshirgan ishlarining munosib davomchisi desak mubolag'a bo'lmas. Ustozi Abdurahmon Jomiydan musiqa ilmda bir musiqiy risola yozishini iltimos qildiki, bu bejiz emas, chunki, Navoiy musiqani

she'riyatdan ayro holda tasavvur etishi amri mahol edi. Shoirning fikricha, bu ikki san'at turi bir-birini taqozo etar, ularning alohida rivojlanishi mumkin emas deb hisoblagan. Abdurahmon Jomiy esa she'riyatda ham, musiqada ham zamonasining yetuk namoyandalardan edi. Tarixchi olim Xondamir va temuriyzoda olim Boburning bayon qilishlaricha, Navoiyning talab va taklifiga binoan musiqa sohasida yana to'rt olim musiqiy risola yozganlar, ammo bu risolalardan shoirning ko'ngli to'lmagani bois ustoz Abdurahmon Jomiydan ham musiqiy risola yozishini so'ragan. Zahiriddin Muhammad Boburning ta'biri bilan aytganda, Navoiy o'z davrining bir qancha iste'dodli xonanda va sozandalariga ham moddiy, ham ma'naviy yordam bergan. Xususan, musiqadan mutlaqo bexabar Binoiyning shu sohada ilmiy asar yozishdek darajaga yetishishida ham Navoiyning hissasi benihoya bo'lgan. Umuman, Navoiy musiqaning inson ruhiyatiga bo'lgan katta ta'sirini nozik his etgan. Shoirning bu boradagi estetik qarashlari ham nazmiy, ham nasriy asarlarida o'z aksini topgan. Hazrat Navoiy musiqaning asl mohiyatini nozik idrok etish bilan bir qatorda bu nafis olamdan barchaning birdek bahramand bo'lishini chin dildan istagan va shu yo'lda xalqqa beminnat xizmat qilgan. Navoiyning kuy-u navo qarashlari, uning nafosat olamini bir butun holda tasavvur etishga yordam beradi. Bu yondashuvlar shoir badiiyatida go'zal mazmun va shakllarda o'z izini qoldirgan. Navoiy dunyoni she'riyat va musiqasiz, tasavvur eta olmagan. Buyuk bobokalonimizning badiiy, falsafiy qarashlari uning nafosat olami bilan uyg'unlashib ketgan desak mubolag'a bo'lmas.

Xulosa qilib aytganda, musiqa vositasida yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish jarayonida Alisher Navoiy asarlari bebaho manba va mustahkam ma'naviy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Buyuk mutafakkir ijodida mujassam bo'lgan yuksak axloqiy, falsafiy va estetik g'oyalar musiqa san'ati bilan uyg'unlashgan holda yosh avlod qalbiga yanada chuqurroq singadi. Navoiyning g'azal va dostonlaridagi musiqiylik, ohangdorlik va ritmik mukammallik uning asarlarini nafaqat adabiy, balki musiqiy-tarbiyaviy jihatdan ham yuksak qadriyatga aylantiradi. Ushbu asarlar asosida yaratilgan kuy va qo'shiqlar yoshlarning estetik didini rivojlantiradi, ularni go'zallikni anglashga, badiiy tafakkurini kengaytirishga undaydi. Musiqa orqali Navoiy ilgari surgan ezgulik, muhabbat, sadoqat, sabr-toqat, insonparvarlik va vatanparvarlik g'oyalari yoshlar ongida mustahkam ma'naviy mezon sifatida qaror topadi. Bu esa ularning hayotga bo'lgan qarashlari, axloqiy tanlovlari va ijtimoiy faolligida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Navoiy asarlarining maqom va mumtoz musiqa bilan uzviy bog'liqligi yoshlarni milliy madaniy merosga hurmat ruhida tarbiyalaydi, ularda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini kuchaytiradi. Musiqa va badiiy so'z uyg'unligi yoshlar qalbida ma'naviy uyg'unish, ruhiy poklanish va ichki barkamollikka intilish hissini shakllantiradi. Ta'lim-tarbiya jarayonida Alisher Navoiy asarlarini musiqa vositasida o'rganish va targ'ib etish pedagogik jihatdan samarali yondashuv hisoblanadi. Bu usul yoshlarning darslarga qiziqishini oshiradi, ularni ijodiy fikrlashga undaydi hamda nazariy bilimlarni amaliy-estetik tajriba bilan boyitadi. Demak, Alisher Navoiy asarlaridan musiqa vositasida foydalanish yoshlar ma'naviy dunyoqarashini

shakllantirish, ularni komil inson etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu boy adabiy-musiqiy merosni chuqur o'rganish va zamonaviy ta'lim tizimiga keng joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Mahlub ul-qulub. – Toshkent: “Yoshlar matbuoti” nashriyoti, 2022.
2. Alisher Navoiy “Xazoyin ul-maoniy” – “Badoye ul-vasat” o‘n besh tomlik, 3-tom. T. :1963
3. Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. T.:1993
4. Yo‘ldoshev B. Musiqa tarbiyasi asoslari. - Toshkent: O‘qituvchi, 2009.
5. Qosimov A. Mumtoz adabiyot va musiqa uyg‘unligi. -T.San‘at, 2016.
6. Kobilova, E. B. (2022). Classical music and youth education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(9), 126-130.
7. Qobilova, E. (2023). Forming a sense of internationality in students through the traditional music of Azerbaijan. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3, 127-132.
8. Кобилова, Е. (2025). THE ROLE OF THE OPERA GENRE IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS. *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, 1(1), 156-159.
9. Qobilova, E., Xaydarova, I., & Gulnora, R. (2024). O ‘ZBEK XALQ AN’ANALARI-TARBIYA OMILI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(26), 192-195.
10. Qobilova, E. (2024). MUSIQA ONG VA HISLAR O‘RTASIDAGI VOSITACHIDIR. *Pedagogikada ilmiy izlanishlar*, 2(1), 28-31.
11. Qobilova, E. (2024). THE PLACE OF FOLK SONGS IN ISAJAN SULTAN'S STORIES. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(02), 44-49.
12. Qobilova, E. (2024). *THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION. QO ‘QON UNIVERSITY NEWSLETTER*, 12, 99–100.
13. Qobilova, E. (2024). The Significance Of Interdisciplinary Connection In The Formation Of Music Literacy In Children With Hearing Defect In Music Lessons. *Uzbekistan Educational Research Journal*, 1(1).
14. Qobilova, E. B., Toshpolatova, S., Muhammadjonova, M., Muninova, M., Baxromova, M., & Rahimova, D. (2023). QADIMIY MUSIQIY SAN’ATNING SHAKLLANISH JARAYONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 560-565.

Məcidova Ş (Ozarbayjon Əlişir Nəvai yaradıcılığında təhsilə diqqət və qayğı.....	256-260
Мирзоев М (O‘zbekiston) Андешаҳои инсонпарваронаи низомии ганҷавӣ.....	260-264
Shomurodova S (O‘zbekiston) Majnun timsolining qiyosiy tadqiqi.....	264-268
Atilla Nazim oğlu Süleymanlı (Ozarbayjon) Əlişir Nəvai irsinin Erkin Vahidov Yaradıcılığında estetik və ideya yönləri.....	268-273
Shermatov N. (O‘zbekiston) Xamsa dostonlarida adolatli shoh timsoli.....	273-280
Melikuziyev U (O‘zbekiston). Qo‘qon adabiy muhiti shoirlari ijodida navoiyga izdoshlik an‘anasi (Mirzo Xayrullo Ho‘qandiy ijodi misolida).....	280-286
Шерефетдинова З (O‘zbekiston) Художественные параллели в наследии Навои и Пушкина.....	286-291
Ergasheva S (O‘zbekiston) O‘zbek-turk adabiy tarjimasida pragmatik strategiyalar.....	291-295
Payg‘amova Sh. (O‘zbekiston) Navoiy va Amiriy ijodida xalqona urf-odatların badiiy talqini.....	295-301
Ziyauddinova G (O‘zbekiston) Muhiddin Omon ijodida Alisher Navoiy an‘analari.....	301-305

4-SHO‘BA: IJTIMOIIY-FALSAFIY G‘OYALAR

Faiq ƏLƏKBƏRLI (Ozarbayjon) Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvainin dünyagörüşündə İnsanlıq fəlsəfəsi-Türk təlimi.....	306-321
Qobilova E (O‘zbekiston). Musiqa vositasida yoshlarni ma‘naviy dunyoqarashini shakllantirishda Alisher Navoiy asarlarining ahamiyati.....	321-325
Tursunova N (O‘zbekiston). Alisher Navoiy falsafiy g‘oyalarining Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy ijodidagi ijtimoiy ifodasi.....	326-331
Teshaboyeva Z, Shukurova M (O‘zbekiston). Alisher Navoiyning “Vaqfiya” asari Aziz Qayumov talqinida	331-334
Xasanova M (O‘zbekiston). Alisher Navoiy qarashlarida ilm va axloq uyg‘unligi komil inson timsoli sifatida	334-336
Madumarova M (O‘zbekiston). Umuminsoniy qadriyatlar va inson hayotining dolzarb muammolari	337-341
Umurzakova K (O‘zbekiston). Mumtoz adabiy me‘yor va zamonaviy yoshlar nutqi: madaniy tafovutlar.....	341-346
Isroilova S (O‘zbekiston). Alisher Navoiyning asarlarida psixologik qarashlar.....	346-352
Javharova N, Mirzaaliyeva G (O‘zbekiston). Axloqiy yetuklik tushunchasi navoiy tafakkurida.....	352-358
Isaqulova A (O‘zbekiston). “Hayrat ul-abror” dostonida ko‘ngil tushunchasining semantik va axloqiy-falsafiy talqini	358-363